

SUG'URTA KOMPANIYALARINING MOLIVAVIY TAHLIL METODOLOGIYASINI TAKOMILLASHTIRISH

Alimov Baxodir Batirovich

O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi huzuridagi
Biznes va tadbirkorlik oliy maktabining "Loyiha boshqaruvi"
kafedrasining professor vazifasini bajaruvchi PhD, dotsent
e-mail: bakhodir.alimov.84@gmail.com. Tel: +99897 769-00-15
<https://doi.org/10.5281/zenodo.18477782>

Annotatsiya: Mazkur ilmiy maqolada sug'urta kompaniyalarining moliyaviy barqarorligi va to'lovga qodirligini baholashda qo'llanilayotgan an'anaviy moliyaviy tahlil metodlarining cheklangan jihatlari aniqlanib, ularni zamonaviy riskka asoslangan, raqamli va kompleks yondashuvlar asosida takomillashtirish masalalari tadqiq etilgan. Tadqiqot davomida likvidlik, to'lovga qodirlik, rentabellik va moliyaviy barqarorlik ko'rsatkichlarining sug'urta faoliyatiga xos xususiyatlari tahlil qilinib, ularning integratsiyalashgan baholash modelini ishlab chiqish zarurati asoslab berilgan. Shuningdek, xalqaro sug'urta standartlari va xorijiy tajribalar tahlili asosida O'zbekiston sug'urta bozorida moliyaviy tahlil metodologiyasini takomillashtirish bo'yicha ilmiy-amaliy takliflar ishlab chiqilgan.

Kalit so'zlar: sug'urta kompaniyasi, moliyaviy tahlil, to'lovga qodirlik, likvidlik, riskga asoslangan yondashuv, Solvency II, moliyaviy barqarorlik.

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДОЛОГИИ ФИНАНСОВОГО АНАЛИЗА СТРАХОВЫХ КОМПАНИЙ

Алимов Бахадир Батирович

Исполняющий обязанности профессора, PhD, доцент кафедры «Управление проектами», Высшей школы бизнеса и предпринимательства при Кабинете Министров Республики Узбекистан

E-mail: bakhodir.alimov.84@gmail.com. Тел.: +99897 769-00-15

Аннотация

В данной научной статье выявлены ограниченные аспекты традиционных методов финансового анализа, применяемых при оценке финансовой устойчивости и платёжеспособности страховых компаний, а также исследованы вопросы их совершенствования на основе современных риск-ориентированных, цифровых и комплексных подходов. В ходе исследования проанализированы особенности показателей ликвидности, платёжеспособности, рентабельности и финансовой устойчивости, присущие страховой деятельности, и обоснована необходимость разработки интегрированной модели их оценки. Кроме того, на основе анализа международных страховых стандартов и зарубежного опыта разработаны научно-практические рекомендации по совершенствованию методологии финансового анализа на страховом рынке Узбекистана.

Ключевые слова: страховая компания, финансовый анализ, платёжеспособность, ликвидность, риск-ориентированный подход, Solvency II, финансовая устойчивость.

IMPROVING THE METHODOLOGY OF FINANCIAL ANALYSIS OF INSURANCE COMPANIES

Alimov Bakhodir Batirovich

Professor of the Department of Project Management of the Graduate School of Business and Entrepreneurship under the Cabinet of Ministers of the Republic of Uzbekistan
E-mail: bakhodir.alimov.84@gmail.com Tel.: +99897 769-00-15

Abstract

This scientific article identifies the limitations of traditional financial analysis methods used in assessing the financial stability and solvency of insurance companies and examines ways to improve them based on modern risk-based, digital, and integrated approaches. The study analyzes the specific features of liquidity, solvency, profitability, and financial stability indicators inherent in insurance activities and substantiates the necessity of developing an integrated assessment model for these indicators. In addition, based on the analysis of international insurance standards and foreign experience, scientific and practical recommendations have been developed to improve the financial analysis methodology in the insurance market of Uzbekistan.

Keywords: insurance company, financial analysis, solvency, liquidity, risk-based approach, Solvency II, financial stability.

KIRISH

Bozor iqtisodiyoti sharoitida sug'urta kompaniyalari moliyaviy barqarorligining ta'minlanishi mamlakat moliya tizimi ishonchliligining muhim tarkibiy qismi hisoblanadi. Sug'urta bozori subyektlari uzoq muddatli majburiyatlar, ehtimollik va riskka asoslangan faoliyat yuritishi bilan boshqa moliyaviy institutlardan tubdan farq qiladi. Shu sababli sug'urta kompaniyalarining moliyaviy holatini baholashda an'anaviy korxonalar moliyaviy tahlil usullarini to'liq qo'llash yetarli samara bermaydi.

Amaliyot shuni ko'rsatadiki, ko'plab sug'urta kompaniyalarida moliyaviy tahlil asosan balans va moliyaviy natijalar hisobotidagi ko'rsatkichlarga tayanadi, risk darajasi, sug'urta portfeli sifati va majburiyatlarning vaqt bo'yicha tuzilmasi yetarlicha hisobga olinmaydi. Natijada kompaniyaning real moliyaviy holati va potentsial xavflari to'liq aks ettirilmaydi.

Xalqaro sug'urta amaliyotida, xususan, Solvency II tizimi doirasida sug'urta kompaniyalarining moliyaviy tahlili riskka asoslangan yondashuv asosida amalga oshiriladi. O'zbekiston sug'urta bozorida esa mazkur metodologiyalarni moslashtirish va joriy etish dolzarb ilmiy-amaliy muammo bo'lib qolmoqda. Shu bois mazkur tadqiqot sug'urta kompaniyalari moliyaviy tahlil metodologiyasini takomillashtirish masalalarini ilmiy asosda yoritishga qaratilgan.

Tadqiqot jarayonida iqtisodiy tahlil, taqqoslash, guruhlash, trend tahlili, koeffitsiyentlar tahlili va tizimli yondashuv metodlaridan foydalanildi. Sug'urta kompaniyalarining moliyaviy tahlilida qo'llaniladigan asosiy ko'rsatkichlar quyidagi guruhlarga ajratildi: likvidlik ko'rsatkichlari, to'lovga qodirlik ko'rsatkichlari, moliyaviy barqarorlik ko'rsatkichlari hamda rentabellik ko'rsatkichlari.

Sug'urta kompaniyalarining moliyaviy holatini tahlil qilish - bu kompaniyaning moliyaviy barqarorligi, to'lov qobiliyati, aktivlar samaradorligi va risk darajasini baholashga qaratilgan kompleks iqtisodiy jarayondir. Tahlilning asosiy usullari: moliyaviy hisobotni o'qish - sug'urta kompaniyasining hisobot ma'lumotlarini to'g'ri talqin qilish orqali aniqlaydi; gorizontal tahlil - vaqt bo'yicha dinamikadagi o'zgarishlarni baholaydi; vertikal tahlil - moliyaviy hisobot tarkibini (strukturasini) tahlil qiladi; trend tahlil - ko'p yillik o'zgarishlar orqali tendensiya va

prognozni aniqlaydi; omilli tahlil – foydalilikka ta’sir etuvchi asosiy omillar ta’sirini hisoblaydi; moliyaviy koeffitsiyentlar tahlili – likvidlik, foydalilik, risk va barqarorlik darajasini baholaydi.

Moliyaviy hisobotni o’qish. Moliyaviy hisobotni o’qish usuli - bu sug’urta kompaniyasining buxgalteriya balansi, foyda va zararlar to’g’risidagi hisoboti, pul oqimlari hisoboti hamda kapitaldagi o’zgarishlar hisobotini tahlil qilib, uning moliyaviy ahvolini chuqur anglash va baholash usulidir. Bu usulning asosiy maqsadi - sug’urta kompaniyasining moliyaviy holati, faoliyat samaradorligi, barqarorlik va risk darajasini hisobot ma’lumotlarini to’g’ri talqin qilish orqali aniqlashdir.

Gorizontal tahlil usuli. Gorizontal tahlil¹ – alohida moliyaviy ko’rsatkichlarni o’zaro taqqoslash orqali moliyaviy holatdagi o’zgarishlarga baho berish usuli hisoblanadi. Gorizontal tahlil (dinamik tahlil) – bu kompaniyaning bir nechta yillar bo’yicha moliyaviy ko’rsatkichlarini solishtirish orqali o’sish yoki pasayish tendensiyalarini aniqlash usuli. U sug’urta kompaniyasining faoliyatidagi o’zgarishlarni vaqt bo’yicha tahlil qiladi. Moliyaviy hisobot elementlari va moddalarini, moliyaviy ko’rsatkichlarini gorizontal tahlil asosida ularning o’zgarishiga mutlaq va nisbiy ifodalarda baho beriladi.

Vertikal tahlil usuli. Vertikal tahlil - balans yoki daromadlar hisobotida har bir moddani umumiy natijaga nisbatan ulushini tahlil qilish usuli (masalan, aktivlar tarkibidagi sug’urta zaxiralarining ulushi). Vertikal tahlilni to’ldiruvchi usul sifatida moliyaviy hisobot elementlari, moddalarining tarkibiy jihatlariga baho berishni harakterlaydi. Ushbu jihatlarni moliyaviy hisobotlarning barcha shakllariga nisbatan qo’llash mumkin. Uning asosiy vazifasi - moliyaviy resurslarning tuzilishi va ularning optimal taqsimlanishini baholashdir. Asosiy maqsadlar: aktiv va majburiyatlarning tarkibiy tuzilishini aniqlash; kapital, rezerv va sug’urta majburiyatlari o’rtasidagi nisbatni tahlil qilish; balans barqarorligini va to’lov qobiliyatini baholash; moliyaviy barqarorlik va risklar darajasini aniqlash.

Trend tahlil usuli. Trend tahlil² – asos tahlili sifatida dinamik o’zgarishlari baholashda eng ko’p qo’llaniladigan usul hisoblanadi. Trend tahlil - bu sug’urta kompaniyasining moliyaviy ko’rsatkichlarini bir necha yil davomida o’rganib, ularning rivojlanish tendensiyasini (yo’nalishini) aniqlaydigan usuldir. Ushbu usul yordamida yaqin va uzoq davriylikdagi o’zgarishlarga mutlaq va nisbiy ifodalarda baho beriladi.

Asosiy maqsad: moliyaviy ko’rsatkichlarning (aktivlar, majburiyatlar, kapital, sug’urta mukofotlari, to’lovlar va foyda) vaqt bo’yicha o’zgarish yo’nalishini aniqlash; kompaniya moliyaviy barqarorligini va o’sish sur’atini baholash; prognoz (bashorat) modellarini qurish; davriy o’zgarishlar asosida strategiyani belgilash.

Qiyosiy tahlil usuli. Qiyosiy tahlil – bir yoki bir nechta ko’rsatkichlar tizimini, turli obyektlar bo’yicha taqqoslash usulidir. Qiyosiy tahlil (comparative financial analysis) - bu sug’urta kompaniyasining moliyaviy ko’rsatkichlarini: boshqa sug’urta kompaniyalari (analoglar), tarmoq bo’yicha o’rtacha ko’rsatkichlar, o’tgan yillar natijalari, xalqaro standartlar yoki normativ me’yorlar bilan solishtirish asosida tahlil qilish usulidir. Bu usul orqali kompaniyaning raqobatdagi o’rni, ustun va zaif jihatlari, ichki samaradorlik darajasi aniqlanadi.

¹ Pardayev M.Q., Abdukarimov I.T., Abdiyev A.A., Isroilov B.I. Korxonalarda moliyaviy hisobotlar tahlili. O’quv qo’llanma. Toshkent, Soliq Akademiyasi, 2008. – 78 bet.

² Pardayev M.Q., Abdukarimov I.T., Abdiyev A.A., Isroilov B.I. Korxonalarda moliyaviy hisobotlar tahlili. O’quv qo’llanma. Toshkent, Soliq Akademiyasi, 2008. – 78 bet.

Omili tahlil usuli. Omili tahlil (faktorli tahlil) - bu sug'urta kompaniyasining moliyaviy ko'rsatkichlariga ta'sir etuvchi asosiy va ikkala darajadagi omillarni aniqlash, ularning ta'sir darajasini miqdoriy baholash va umumiy natijalarga ta'sirini hisoblash usulidir. Asosiy maqsad: moliyaviy ko'rsatkichlar (foйда, likvidlik, rentabellik, kapital aylanishi) o'zgarishiga ta'sir etuvchi omillarni aniqlash; har bir omilning ta'sir kuchini miqdoriy baholash; moliyaviy samaradorlikni oshirish yo'nalishlarini belgilash; xavf (risk) va imkoniyat (opportunity) manbalarini aniqlash.

Moliyaviy koeffitsiyentlardan foydalanish asosida tahlil. Moliyaviy koeffitsiyentlar asosida tahlil (financial ratios analysis) - bu sug'urta kompaniyasining moliyaviy hisobot ma'lumotlari asosida turli nisbatlar (ratio) yordamida moliyaviy barqarorlik, likvidlik, foydalilik va risk darajasini baholash usulidir. Bu usul sug'urta kompaniyalarining ishonchliligi, barqarorligi va resurslardan foydalanish samaradorligini baholashda eng keng qo'llaniladigan metod hisoblanadi. Korxonada faoliyatiga baho berishda mutlaq ifodalarda moliyaviy holatning barcha qirralarini ochib bera olmaydi. Shu sababli ko'p hollarda nisbiy ifodalardan ham foydalaniladi. Nisbiy ifodalarda moliyaviy koeffitsiyentlar deb nomlanib ularning xar biri korxonada moliyaviy holatining muhim jihatlari o'zida ifoda etishi bilan farqlanadi.

Asosiy koeffitsiyentlar guruhlarini:

likvidlik koeffitsiyentlari;

$$\text{Current Ratio (Joriy likvidlik)} = \frac{\text{Qisqa muddatli majburiyatlar}}{\text{Joriy aktivlar}}$$

$$\text{Quick Ratio (Tez likvidlik)} = \frac{\text{Joriy aktivlar} - \text{Zaxiralar}}{\text{Qisqa muddatli majburiyatlar}}$$

foydalilik (rentabellik) koeffitsiyentlari;

$$\text{ROA (Return on Assets)} = \frac{\text{Sof foyda}}{\text{Joriy aktivlar}} * 100\%$$

$$\text{ROE (Return on Equity)} = \frac{\text{Sof foyda}}{\text{O'z kapital}} * 100\%$$

kapital yetarliligi va riskni baholash koeffitsiyentlari;

$$\text{Solvency (Solvency Ratio)} = \frac{\text{Moliyaviy aktivlar}}{\text{Majburiyatlar}} * 100\%$$

$$\text{RCR (Risk Coverage Ratio)} = \frac{\text{Sug'urta rezervlari}}{\text{Kutilgan risklar}} * 100\%$$

ish samaradorligi koeffitsiyentlari;

$$\text{Expense Ratio} = \frac{\text{Boshqaruv va operatsion xarajatlari}}{\text{Sug'urta mukofotlari}}$$

$$\text{Loss Ratio} = \frac{\text{To'langan qoplamlar}}{\text{Jami sug'urta mukofotlari}}$$

Moliyaviy koeffitsiyentlarning odatda tarkibiy va muvofiqlashtiruvchi turlari harakterlanadi. Tarkibiy moliyaviy koeffitsiyentlar bir xil asosli jamlangan qatorlarda birlik

qatorlarning salomog'ini harakterlasa, muvofiqlashtiruvchi koeffitsentlar esa har xil asosli ko'rsatkichlarni uzaro nisbatlash orqali hisoblanadi.

Bu usullar birgalikda sug'urta kompaniyasining moliyaviy salohiyatini chuqur va kompleks tahlil qilish imkonini beradi. Shuningdek, tadqiqotda sug'urta kompaniyalarining moliyaviy hisobotlari, Markaziy bank va sug'urta bozorini tartibga soluvchi organlarning statistik ma'lumotlari, xalqaro moliyaviy hisobot standartlari hamda xorijiy ilmiy manbalar asosida empirik tahlil amalga oshirildi. Moliyaviy tahlilni takomillashtirish maqsadida riskga asoslangan kapital yetarliligi, sug'urta majburiyatlarining diskontlangan qiymati va ehtimoliy zararlar modeli qo'llanildi.

Metodologik yondashuvning asosiy farqli jihati shundan iboratki, unda an'anaviy moliyaviy koeffitsiyentlar sug'urta risklari va majburiyatlarining vaqt bo'yicha taqsimoti bilan uyg'unlashtirildi. Bu esa sug'urta kompaniyasining nafaqat joriy, balki istiqboldagi moliyaviy holatini ham baholash imkonini beradi.

O'tkazilgan tahlil natijalari sug'urta kompaniyalarida qo'llanilayotgan an'anaviy moliyaviy tahlil metodlari kompaniya faoliyatining riskli xususiyatlarini yetarli darajada ochib bermasligini ko'rsatdi. Xususan, joriy va tezkor likvidlik koeffitsiyentlari ijobiy bo'lgan taqdirda ham, uzoq muddatli sug'urta majburiyatlari yuqori bo'lgan kompaniyalarda moliyaviy xavf darajasi saqlanib qolishi aniqlandi.

Tadqiqot davomida riskka asoslangan yondashuvni qo'llagan holda moliyaviy tahlil natijalari ancha real va ishonchli ekanligi isbotlandi. Kapital yetarliligi darajasini sug'urta risklari bilan bog'lash kompaniya moliyaviy barqarorligini aniqroq baholash imkonini berdi. Bundan tashqari, sug'urta portfeli diversifikatsiyasi darajasi va sug'urta zaxiralarining yetarliligi moliyaviy tahlilning muhim omillari sifatida belgilandi.

Natijalar asosida sug'urta kompaniyalari uchun integratsiyalashgan moliyaviy tahlil modeli ishlab chiqildi. Ushbu model moliyaviy koeffitsiyentlar, risk ko'rsatkichlari va prognoz tahlilini birlashtirgan holda kompleks baholashni ta'minlaydi.

Olingan natijalar shuni ko'rsatadiki, sug'urta kompaniyalari moliyaviy tahlil metodologiyasini takomillashtirish zarurati nafaqat nazariy, balki amaliy jihatdan ham muhim ahamiyatga ega. Xalqaro tajribada qo'llanilayotgan riskka asoslangan yondashuvlarni milliy sug'urta bozoriga moslashtirish moliyaviy barqarorlikni oshirishga xizmat qiladi.

Biroq mazkur metodologiyalarni joriy etishda axborot bazasining yetarli emasligi, kadrlar malakasi va raqamli infratuzilmaning rivojlanmaganligi muammolarni keltirib chiqarishi mumkin. Shu sababli moliyaviy tahlilni takomillashtirish jarayoni bosqichma-bosqich amalga oshirilishi lozim.

Tadqiqot natijalari sug'urta kompaniyalari, regulyator organlar va investorlar uchun muhim amaliy ahamiyatga ega bo'lib, moliyaviy tahlilni strategik boshqaruv vositasi sifatida qo'llash imkonini beradi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Tadqiqot natijalariga ko'ra, sug'urta kompaniyalarining moliyaviy tahlil metodologiyasini takomillashtirish quyidagi yo'nalishlarda amalga oshirilishi lozim: birinchidan, an'anaviy moliyaviy ko'rsatkichlarni riskka asoslangan indikatorlar bilan integratsiyalash; ikkinchidan, sug'urta majburiyatlarining vaqt va ehtimollik omillarini hisobga oluvchi prognoz tahlilini joriy etish; uchinchidan, xalqaro standartlar asosida kapital yetarliligi va moliyaviy barqarorlikni baholash tizimini takomillashtirish.

Mazkur takliflarning amaliyotga joriy etilishi sug'urta kompaniyalarining moliyaviy barqarorligini oshirish, sug'urta bozorining ishonchliligini mustahkamlash va investorlar ishonchini kuchaytirishga xizmat qiladi.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Harrington S.E., Niehaus G.R. Risk Management and Insurance. McGraw-Hill, 2019.
2. Vaughan E.J., Vaughan T.M. Fundamentals of Risk and Insurance. Wiley, 2020.
3. Skipper H.D. International Risk and Insurance. Academic Press, 2018.
4. European Commission. Solvency II Framework Directive. Brussels, 2020.
5. O'zbekiston Respublikasi Markaziy banki. Sug'urta bozori bo'yicha statistik hisobotlar, 2020-2024.
6. Pardayev M.Q., Abdulkarimov I.T., Abdiyev A.A., Isroilov B.I. Korxonalarda moliyaviy hisobotlar tahlili. O'quv qo'llanma. Toshkent, Soliq Akademiyasi, 2008. – 78 bet.